

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

La escuela del silencio

Watch on YouTube

SESIÓN 3

Educación inclusiva y comunicación universal

Objetivos

Comprender el concepto de educación inclusiva aplicada a proyectos de memoria e historia.

Identificar principios de comunicación universal para garantizar accesibilidad.

Desarrollar estrategias para adaptar materiales a diferentes públicos.

1. Educación inclusiva aplicada a proyectos de memoria e historia.

LA CIUDAD

**también
educa**

- 1.Transformar (no solo mejorar) la educación**
- 2.Aumentar la efectividad y la relevancia de los sistemas educativos.**
- 3.Desarrollar AI Literacy**
- 4.Cultivar habilidades propiamente humanas**
- 5.Adoptar un enfoque sistémico**
- 6.Analizar evidencia y límites**

Fernando Reimers (2025)

¿Qué ocurre?

- **Gobernanza y regulación.**
- **Protección y uso responsable de datos.**
- **Ética y derechos humanos.**
- **Desarrollo de competencias (pensamiento computacional y crítico).**
- **Impacto social y laboral.**

ESQUEMA DE TRABAJO

creatividad

comunicación

**RESOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS**

**PENSAMIENTO
CRÍTICO**

colaboración

2. Comunicación universal para garantizar accesibilidad

IMÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN (VISUAL, AUDITIVA, TEXTUAL)

Texto escrito, video con subtítulos, audio explicativo, Infografía visual.

MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN

Ensayo escrito, presentación oral, video explicativo, mapa conceptual

MÚLTIPLES FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Los estudiantes eligen el tema y deciden si trabajan solos o en equipo, favoreciendo la inclusión y la participación de todos.

Proceso de independencia del Perú (1742-1826)

¿Qué son los Parques Culturales Bicentenario ?

Los Parques Culturales Bicentenario son proyectos de infraestructura cultural diseñados para integrar identidad regional, educación pública y espacios comunitarios. A través de componentes museográficos y pedagógicos, estos parques buscan fortalecer ciudadanía, preservar memoria histórica y promover participación social en los territorios donde se implementan.

	<p>Las bases de su identidad e historia</p>	<p>Ti/ sala</p>	
	<p>Esta muestra honra los doscientos años de la República del Perú y la participación de la Región Junín en el proceso; por ello, el eje es la Batalla de Junín y el accionar de sus hijos en el tiempo. Un accionar que denota la identidad, aquella que se forja en el tiempo y que se crea y se recrea constantemente pues refleja el sentir y el vivir de la gente y se muestra en la vida cotidiana, los dichos populares y las danzas. Un modo de sentir que expresa lo indígena y lo criollo, pero también a los otros (alemanes, italianos, asiáticos) ahora tan locales; gente que vivía al son de las campanas de la iglesia y que aún goza con los bailes en las fiestas religiosas e intercambia en las ferias locales.</p> <p>Pero la historia y la cultura se hunden en lo más profundo del tiempo: la Región Junín se perfila del siglo XVI en adelante, uniendo lo que había con lo que llegó; emerge a lo largo del virreinato, rural, minera y mercantil donde las señoras indígenas son muy</p>	<p>Ti/ sala</p>	<p>Info gra fia ZE-1 SP- M01</p>

Fuente: OEI y Claustro

	Textos en braille	Ob	Anillado en caja plástica	ZE-1	SP-M01
	Máscara del Chuto. Cosida a mano y hecha con cuero curtido de res, pelaje de alpaca y con un pintado característico de este personaje. El Chuto es un personaje de la Tunantada y es un burlesco y satírico pues representa al mestizo. (39 pal)	Td	Máscara	ZE-1	SP-M01
	Máscara de la estampa Chinchilpos y Gamonales de Huayucachi Es una máscara con pelaje de alpaca, cosida a mano y elaborada con cuero curtido de res. Esta máscara se utiliza el último domingo de enero en las festividad que honoro al Tayta Niño. (34 pal)	Td	Máscara	ZE-1	SP-M01
	¿¿Te gustaría ser uno de los personajes??? Ponte la mascaral!				
	REGIÓN JUNÍN Tarma Jauja Huancayo		Infografía	ZE-1	SP-M01

	(Ver pestaña: Axo V1)				
		Ob	Audifonos	ZE-3	SP-M03
	Batalla de Junin	Ti			
	El 6 de agosto de 1824 y en la Pampas de los Reyes, se llevó a cabo la Batalla de Junín, la Batalla sin Humos, peleada solo con arma blanca. Es la primera gran Batalla decidora de la independencia del Perú y la culminación de los hechos militares en la América del Sur.	Td			
	Iq Descripción de los Montoneros (Ver Axo. IQ 1 y 2)		Vinil adhesivo o mate	ZE-3	SP-M03

Fuente: OEI y Claustro

	<p>Guion de Video: Los hijos de la Región Junín (Ver axo. V2)</p>	Vi	Televisor	ZE-3	SP-M04
		Ob	Audifono	ZE-3	SP-M04
	<p>TU también eres hijo de la Región Junín. ¡¡Cuéntanos tu historia!!</p>	Td	Libro y estante	ZE-3	SP-M04

Fuente: OEI y Claustro

TEXTOS Y ABRIDORES

ABRIDORA DE INFOGRAFÍA

22pts / 25pts (4,1cm)

Alineación izquierda

Lorem ipsum dolor sit ame

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alineación izquierda

Hasta 45
palabras

TEXTO SECUNDARIO

Lorem ipsum dolor sit ame

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

Hasta 40
palabras

PARRAFO COMPLEMENTARIO

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

Hasta 35
palabras

PLACAS PARA BANCA CON PARASOL

EX-PL-01.01

EX-PL-01.02

EX-PL-01.03

EX-PL-01.04

EX-PL-01.05

EX-PL-01.06

EX-PL-01.07

Las mujeres y su trascendencia histórica en la región Junín

La presencia de las mujeres en la región Junín se ha caracterizado por su empuje, emprendimiento e independencia, destacando en diversos roles, incluso en los que se creían que no eran usuales para el género femenino. Así encontramos a mujeres ejerciendo como cañeros, encomenderas, comerciantes, artesanas, maestras, deportistas, entre otros.

La muestra sobre las mujeres está dividida en dos secciones: la primera sección presenta una línea de tiempo donde se aprecia las acciones individuales y en colectivo de las mujeres en distintos hechos históricos ocurridos desde el periodo virreinal hasta nuestros días. En la segunda sección se aprecia las artes y oficios en los que se desempeñan y aportan al desarrollo económico y cultural de la región.

Esta exposición tiene el objetivo de difundir la importancia de las mujeres en la historia de la región y en la construcción de identidad regional y nacional. De esta manera el Parque Bicentenario rinde homenaje a las mujeres.

Fuente: OEI y Claustro

3. Estrategias para adaptar materiales a diferentes públicos.

Uso pedagógico de Google Maps.

Criterios de texto accesible

Aplicación en aula

¿Qué nos dice una ciudad que recuerda más a las figuras masculinas?

Cartografía crítica

Nombre de mujeres	Tipo de espacio	Distrito
Tomasa Tito Condemayta	Avenida	Wanchaq
Avenida Micaela Bastidas Tipo	Avenida	Wanchaq
Carmen Quiclla	Calle	Centro Histórico
Clorinda Matto de Turner	Calle	Santiago
Santa Catalina Ancha	Calle	Centro Histórico
María Auxiliadora	Calle	Santiago

← Monumento Micaela Bastidas

Nombre del Monumento

Monumento Micaela Bastidas

Lugar

Distrito de Independencia

Nombre del personaje

Micaela Bastidas Puyucahua

Descripción

Monumento inaugurado entre el 2019 a 2022 en honor a la heroína Micaela Bastidas Puyucahua (Cusco, 1744-1781), ubicado en el parque que lleva su nombre, en el distrito de Independencia. Conmemora el papel que desempeñó Micaela como estratega militar en la rebelión de 1780 contra la dominación española. Recordada como prócer de la independencia, tuvo un importante rol en nuestra historia.

Actividad

¿A quién de mi región o comunidad quiero investigar y visibilizar?

¡Gracias!

Nos encontramos en la
siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**